

BOLALARDA VEZIKOURETERAL REFLYUKS DARAJASI VA TERAPEVTIK NATIJALARNI BAHOLASH

Shodmonov Sarvar Arslon o'g'li- sarvarshodmonov465@gmail.com

Axmedov Islomjon Yusufjonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti M.A.Axmedov nomidagi 2- bolalar xirurgiyasi kafedrası assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Xayitov Ulug'bek Xujaqulovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti M.A.Axmedov nomidagi 2- bolalar xirurgiyasi kafedrası kata o'qituvchisi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Maxmaraximov Suxrob

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18313694>

ANNOTATSIYA: Dolzarbligi.Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida (SVBKTTM) davolangan pediatrik bemorlarda vezikoureteral reflyuks (VUR) bo'yicha qo'llanilgan davolash yondashuvlarini tahlil qilish hamda reflyuks darajasiga mos optimal davolash usulini aniqlash ushbu tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etdi. Tadqiqot 2015–2025 yillar oralig'ida yuqori darajali VUR tashxisi bilan davolangan 0–15 yoshdagi 90 nafar bemorda o'tkazilgan kuzatuvli va tavsifiy xarakterga ega bo'ldi. Ma'lumotlar Etika qo'mitasining ruxsati asosida, shifoxona tomonidan taqdim etilgan anonimlashtirilgan klinik axborotlar orqali yig'ildi. Natijalarga ko'ra, davolash yondashuvi bilan demografik ko'rsatkichlar o'rtasida sezilarli bog'liqlik aniqlanmadi. Ochiq jarrohlik amaliyotlarida operatsiya davomiyligi laparoskopik usulga nisbatan qisqaroq bo'ldi, biroq jarrohlik yondashuvi turi reflyuksni bartaraf etish samaradorligiga muhim darajada ta'sir ko'rsatmadi. Shu bilan birga, reflyuksning V darajasi uning muvaffaqiyatli bartaraf etilishi bilan bevosita bog'liq bo'lib ($p=0,003$), ushbu guruhdagi bemorlarda muvaffaqiyatsizlik ehtimoli 91% ga yuqori ekanligi qayd etildi. Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlarning 53,3% ini 6 yoshdan katta bolalar tashkil etdi, ularning aksariyati Samarqand viloyati va qo'shni hududlardan yo'llangan. Operatsiya davomiyligi asosan 1–2 soatni tashkil etdi, 77% holatda intraoperatsion asoratlar kuzatilmadi va 75,5% bemorda reflyuks to'liq bartaraf etildi. VURning yuqori darajasi kasallikning qaytalanishi hamda qayta jarrohlik aralashuviga ehtiyoj tug'ilishining muhim prognostik omili sifatida baholandi.

Kalit so'zlar: vezikoureteral reflyuks, siydik nayi reimplantatsiyasi, laparoskopik jarrohlik, ochiq jarrohlik texnikasi.

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF VESICOURETERAL REFLUX AND THERAPEUTIC RESULTS IN CHILDREN

Shodmonov Sarvar Arslon ugli

Akhmedov Islamjon Yusufjonovich

Assistant of the Department of Pediatric Surgery №. 2 named after M.A. Akhmedov of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Khaitov Ulugbek Khuzhakulovich

Senior Lecturer of the Department of Pediatric Surgery №. 2 named after M.A. Akhmedov of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Makhmarahimov Sukhrob

Student of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Relevance. The main goal of this study was to analyze the treatment approaches for vesicoureteral reflux (VUR) in pediatric patients treated at the Samarkand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center (SVBKTTM) and to determine the optimal treatment method corresponding to the level of reflux. The study was observational and descriptive in 90 patients aged 0-15 years, who were treated with a high degree of VUR in the period from 2015 to 2025. The data was collected through anonymized clinical information provided by the hospital, with the permission of the Ethics Committee. According to the results, no significant correlation was found between the treatment approach and demographic indicators. In open surgical interventions, the duration of the operation was shorter than in the laparoscopic method, however, the type of surgical approach did not significantly affect the effectiveness of reflux elimination. At the same time, the V degree of reflux was directly related to its successful elimination ($p=0.003$), and it was noted that the probability of failure in this group of patients was 91% higher. 53.3% of the patients who participated in the study were children older than 6 years, most of whom were from the Samarkand region and neighboring regions. The duration of the operation was mainly 1-2 hours, intraoperative complications were not observed in 77% of cases, and reflux was completely eliminated in 75.5% of patients. A high level of VUR was assessed as an important prognostic factor for recurrence of the disease and the need for repeated surgical intervention.

Keywords: vesicoureteral reflux, ureteral reimplantation, laparoscopic surgery, open surgical technique.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЕЗИКОУРЕТЕРАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ДЕТЕЙ

**Шодмонов Сарвар Арслон угли
Ахмедов Исламжон Юсуфжонович**

Ассистент кафедры детской хирургии № 2 имени М.А. Ахмедова Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, город Самарканд, улица Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Хайитов Улугбек Хужакулович

Старший преподаватель кафедры детской хирургии № 2 имени М.А. Ахмедова Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, город Самарканд, улица Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Махмарахимов Сухроб

Студент Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, город Самарканд, улица Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Основной целью данного исследования стал анализ применяемых подходов к лечению везикоуретерального рефлюкса (ВУР) у педиатрических пациентов, проходивших лечение в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре (САДМЦ), а также определение оптимального метода лечения, соответствующего степени рефлюкса. Исследование носило обсервационный и описательный характер и было проведено на 90 пациентах в возрасте от 0 до 15 лет, получавших лечение с диагнозом ВУР высокой степени в период с 2015 по 2025 гг. Данные собирались на основе анонимизированной клинической информации, предоставленной больницей, с разрешения Этического комитета. Согласно результатам, существенной связи между подходом к лечению и демографическими показателями не выявлено. При открытых хирургических вмешательствах длительность операции была короче, чем при лапароскопическом методе, однако вид хирургического доступа существенно не влиял на эффективность устранения рефлюкса. При этом V степень рефлюкса напрямую связана с его успешной ликвидацией ($p=0,003$), отмечено, что вероятность неудачи у пациентов данной группы была выше на 91%. 53,3% пациентов, участвовавших в исследовании, были детьми старше 6 лет, большинство из них были направлены из Самаркандской области и соседних регионов. Продолжительность операции в основном составляла 1-2 часа, в 77% случаев интраоперационных осложнений не наблюдалось, а у 75,5% пациентов рефлюкс был полностью устранен. Высокая степень ВУР оценивалась как важный прогностический фактор рецидива заболевания и необходимости повторного хирургического вмешательства.

Ключевые слова: везикоуретеральный рефлюкс, реимплантация мочеточника, лапароскопическая хирургия, открытая хирургическая техника.

KIRISH. Vezikoureteral reflyuks (VUR) bolalik davrida keng uchraydigan urologik patologiyalardan biri bo'lib, siydikning qovuqdan siydik naylariga, ayrim holatlarda esa buyraklarga tomon orqaga oqishi bilan tavsiflanadi [1]. Ushbu holat o'z vaqtida aniqlanib, to'g'ri davolanmasa, takrorlanuvchi siydik yo'llari infeksiyalari, buyrak parenximasining zararlanishi hamda uzoq muddatli og'ir asoratlar rivojlanishiga olib kelishi mumkin [2].

Etiologik jihatdan VUR birlamchi va ikkilamchi shakllarga bo'linadi. Birlamchi shakl siydik nayi va qovuq tutashgan sohada klapan mexanizmining tug'ma yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lsa, ikkilamchi shakl quyi siydik yo'llaridagi anatomik yoki funksional obstruksiyalar fonida rivojlanadi [3]. Qo'shimcha xavf omillariga irsiy moyillik, siydik yo'llarining tug'ma nuqsonlari hamda qovuq innervatsiyasini buzuvchi nevrologik holatlar kiradi. Ayniqsa, qovuq bo'shalishining disfunktsiyasi va

neyrogen qovuq bolalarda yuqori darajali VUR rivojlanishi uchun muhim predispozitsion omil hisoblanadi [4].

Bolalarda VURning klinik ahamiyati uning qaytalanuvchi siydik infeksiyalari bilan uzviy bog'liqligi hamda kelajakda nefroskleroz rivojlanishi orqali surunkali buyrak yetishmovchiligiga olib kelish xavfi bilan belgilanadi [5]. Ayniqsa, VURning III–IV darajalari klinik jihatdan murakkab kechib, kasallikning progressiyasi va salbiy oqibatlarini oldini olish uchun individual yondashuv asosida tanlangan samarali davolash strategiyasini talab etadi [6].

Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra, VUR bolalar orasida eng ko'p uchraydigan urologik anomaliyalardan biri bo'lib, umumiy pediatrik populyatsiyada uchrash darajasi 1–2% atrofida baholanadi. Kasallik ko'proq 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda va qizlarda nisbatan yuqori uchrashi qayd etilgan [7]. Ayrim holatlarda genetik omillar yetakchi rol o'ynasa, boshqa vaziyatlarda qovuq sfinkteri disfunktsiyasi, anatomik nuqsonlar yoki orttirilgan sabablar muhim ahamiyat kasb etadi [8]. SYoI tashxisi qo'yilgan pediatrik bemorlarda yuqori darajali VURning (III–V darajalar) uchrash chastotasi taxminan 0,4% ni tashkil etib, bu mazkur yosh guruhi uchun sezilarli klinik yuklamani anglatadi [9].

Yuqori darajali VURni aniq tashxislash davolash taktikasini tanlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy amaliyotda buyrak va qovuq ultratovush tekshiruvi, nefrosintografiya hamda miksion sistouretrografiya keng qo'llaniladi [10]. Shunga qaramay, miksion sistouretrografiya reflyuksni bevosita vizualizatsiya qilish va uning og'irlik darajasini xalqaro tasnif asosida baholash imkonini beruvchi asosiy diagnostik usul sifatida o'z mavqeini saqlab qolmoqda.

VURni davolash bosqichlari va taktikasiga oid yondashuvlar bo'yicha mutaxassislar o'rtasida turli qarashlar mavjud bo'lib, bu optimal klinik va jarrohlik natijalarga erishish maqsadida yangi metodlarni izlash va innovatsion yechimlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi [11]. Ayniqsa, pediatriya va bolalar urologiyasi sohasida turli davolash usullarining nisbiy samaradorligi hanuzgacha muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda [12].

An'anaviy yondashuvda dastlabki bosqichda konservativ choralar, jumladan, gigiyenik tavsiyalar va qovuq disfunktsiyasini nazorat qilish muhim o'rin tutadi. Chunki bolaning o'sishi davomida reflyuksning yiliga 10–15% holatda o'z-o'zidan regressiyaga uchrashi mumkin [13]. Biroq so'nggi yillarda yuqori darajali VURga nisbatan davolash imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Hozirgi kunda davolash usullari qatoriga profilaktik antibiotikoterapiya, ochiq jarrohlik, endoskopik korreksiya (kopolimer in'eksiyasi) hamda laparoskopik yondashuv kabi minimal invaziv texnologiyalar kiradi [14]. So'nggi tadqiqotlar ushbu usullarning samaradorligi va xavfsizligini uzoq muddatli natijalar nuqtai nazaridan qiyosiy baholashga qaratilgan [15].

Pediatrik amaliyotda, ayniqsa, yuqori darajali VURni jarrohlik yo'li bilan davolashda kam invaziv texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Avval "oltin standart" hisoblangan ochiq jarrohlik amaliyotlari bugungi kunda ko'plab holatlarda kamroq travmatik usullar bilan almashtirilmoqda. Endoskopik in'eksiya usuli qisqa rehabilitatsiya davri va past invazivligi bilan ajralib tursa, laparoskopik yondashuvlar ochiq jarrohlikka teng samaradorlik ko'rsatkichlari bilan keng qo'llanilmoqda [16].

Tadqiqot maqsadi. Mazkur tadqiqot Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi sharoitida vezikoureteral reflyuks bilan og'irgan pediatrik bemorlarda eng maqbul jarrohlik va davolash qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ilmiy asoslangan dalillarni shakllantirishga qaratildi.

Materiallar va usullar. Yuqori darajali vezikoureteral reflyuksga chalingan bemorlarda qaysi davolash yondashuvi — ochiq jarrohlik yoki laparoskopik usul — samaraliroq ekanligini aniqlash

maqsadida, 2015-yil yanvardan 2025-yil yanvargacha bo‘lgan davrda Samarqand viloyati bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazida davolangan 0–15 yosh oralig‘idagi 90 nafar bemor tanlab olindi. Tadqiqot kuzatuvli va tavsifiy dizaynda olib borildi. Ma’lumotlar Etika qo‘mitasining ruxsati asosida, shifoxona tomonidan taqdim etilgan anonimlashtirilgan klinik axborotlar yordamida yig‘ildi.

Tadqiqot natijalari. Demografik ko‘rsatkichlar 1-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, davolash yondashuvi ochiq jarrohlik (59 bemor) va laparoskopik usul (31 bemor) bo‘yicha taqsimlandi. Tadqiqotda qiz bolalar ulushi 53,33% ni tashkil etdi. Shuningdek, 6 yoshdan katta bemorlar umumiy tanlamaning yarmiga yaqin qismini egalladi. Bemorlarning asosiy qismi Samarqand viloyati va unga tutash hududlarda istiqomat qiluvchilardan iborat bo‘ldi. Davolash yondashuvi bilan demografik ko‘rsatkichlar o‘rtasida statistik jihatdan ishonchli bog‘liqlik aniqlanmadi.

1-Jadval

Demografik xususiyatlar	Jami	Terapevtik yondashuv: Ochiq jarrohlik	Terapevtik yondashuv: Laparoskopiya	p-qiyamati
Jins (n (%))				
O‘g‘il bolalar	42 (46,67)	31 (52,54)	11 (35,48)	0,123
Qiz bolalar	48 (53,33)	28 (47,46)	20 (64,52)	
Yosh (n (%))				
0-6 oy	2 (2,22)	2 (3,39)	0 (0)	
6-12 oy	9 (10)	7 (11,86)	2 (6,45)	
1-3 yosh	16 (17,78)	13 (22,03)	3 (9,68)	0,313
3-6 yosh	18 (20)	11 (18,64)	7 (22,58)	
>6 yosh	45 (50)	26 (44,07)	19 (61,29)	
Yashash joyi (n (%))				
Samarqand shahri	33 (36,67)	19 (32,2)	14 (45,16)	
Samarqand viloyati tumanlari	52 (57,78)	36 (61,02)	16 (51,61)	0,427
Boshqa viloyatlar	5 (5,56)	4 (6,78)	1 (3,23)	

Jarrohlik vaqti va yondashuv. 2-jadval tahliliga ko‘ra, operatsiya davomiyligi davolash yondashuvi turiga qarab sezilarli farq ko‘rsatdi ($p < 0,001$). Ochiq jarrohlikda operatsiyaning 1–2 soat davom etgan holatlari 54,2% ni tashkil etgan bo‘lsa, laparoskopik usulda bu ko‘rsatkich 6,5% ni tashkil etdi. 2–3 soat oralig‘ida ochiq jarrohlikda 28,8%, laparoskopiyada esa 48,4% holat qayd etildi. 3 soatdan ortiq davom etgan operatsiyalar ochiq jarrohlikda 16,9%, laparoskopik yondashuvda esa 45,2% ni tashkil etdi. Ushbu natijalar ochiq jarrohlik amaliyotlari laparoskopik usullarga nisbatan qisqaroq vaqt talab qilishini ko‘rsatdi.

2- Jadval

Jarrohlik xususiyatlari	Jami	Terapevtik yondashuv: Ochiq jarrohlik	Terapevtik yondashuv: Laparoskopiya	p-qiymati
Operatsiya vaqtidagi yosh (n (%))				
0-6 oy	2 (2,22)	2 (3,39)	0 (0)	
6-12 oy	8 (8,89)	6 (10,17)	2 (6,45)	
1-3 yosh	17 (18,89)	14 (23,73)	3 (9,68)	0,303
3-6 yosh	18 (20)	11 (18,64)	7 (22,58)	
>6 yosh	45 (50)	26 (44,07)	19 (61,29)	
Yondashuv lateralligi (tomonligi) (n (%))				
O‘ng	35 (38,9)	22 (37,3)	13 (41,9)	
Chap	39 (43,3)	24 (40,7)	15 (48,4)	0,344
Ikki tomonlama (Bilateral)	16 (17,8)	13 (22)	3 (9,7)	
Operatsiya vaqti (n (%))				
2-3 soat	34 (37,8)	32 (54,2)	2 (6,5)	
3-4 soat	32 (35,6)	17 (28,8)	15 (48,4)	<0,001*
>4 soat	24 (26,7)	10 (16,9)	14 (45,2)	
Intraoperatsion asoratlar (n (%))				
Yo‘q	70 (77,78)	49 (83,05)	21 (67,74)	
Texnika konversiyasi (o‘zgartirilishi)	3 (3,33)	0 (0)	3 (9,68)	0,081
Qovuq jarohati	2 (2,22)	1 (1,69)	1 (3,23)	
Boshqa	15 (16,67)	9 (15,25)	6 (19,35)	

Terapevtik natija (n (%))				
Reflyuks bartaraf etildi	68 (75,56)	44 (74,58)	24 (77,42)	0,766
Reflyuks retsidiivi (qaytalanishi)	12 (13,33)	10 (16,95)	2 (6,45)	0,164
Reintervensiya (qayta operatsiya)	8 (8,89)	5 (8,47)	3 (9,68)	0,849

Klinik natijalar va retsidiiv. Davolash usullariga qarab umumiy klinik natijalarda sezilarli farq aniqlanmagan bo'lsa-da, reflyuksning qaytalanishiga oid ko'rsatkichlar klinik jihatdan muhim ahamiyat kasb etdi. Retsidiiv ochiq jarrohlik guruhida 16,95% hollarda, laparoskopik yondashuvda esa 6,45% hollarda qayd etildi. Shu tariqa, ikki guruh o'rtasida 10,50% miqdorida absolyut farq mavjudligi aniqlandi.

Prognozlash modellari. 3-jadvalda reflyuksning bartaraf etilishini prognoz qilish maqsadida ko'p o'lchovli tahlil o'tkazildi. Moslashtirilgan modelda davolash yondashuvi turi reflyuksning bartaraf etilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi aniqlandi. Biroq V darajali reflyuks ushbu natija bilan bevosita bog'liq bo'lib ($p=0,003$), bu guruhdagi bemorlarda III darajali reflyuksga ega bemorlarga nisbatan reflyuks bartaraf etilmaslik ehtimoli 91% ga yuqori ekanligi qayd etildi.

3-Jadval

O'zgaruvchilar	B	Wald	p-qiyamati	Odds ratio (OR)	95% Ishonch oralig'i (C.I.) OR Quyi Yuqori
Yondashuv turi					
Ochiq jarrohlik (referens)					
Laparoskopik	0,19	0,11	0,736	1,21	0,41 3,59
Vezikoureteral reflyuks turi					
III (referens)					
IV	-1,05	3,11	0,078	0,35	0,11 1,12
V	-2,38	8,77	0,003*	0,09	0,02 0,45

4-jadval natijalariga ko‘ra, reflyuks retsidivini prognoz qilishda ham V darajali reflyuks muhim omil sifatida tasdiqlandi ($p=0,015$). Ushbu guruhda III darajali reflyuksga nisbatan retsidiv ehtimoli 8,89 baravar yuqori bo‘ldi.

4-Jadval

O‘zgaruvchilar	B	Wald	p-qiymati	Odds ratio (OR)	95% Ishonch oralig‘i (C.I.) OR Quyi Yuqori
Yondashuv turi					
Ochiq jarrohlik (referens)					
Laparoskopik	-1,14	1,87	0,172	0,32	0,06 1,64
Vezikoureteral reflyuks turi					
III (referens)					
IV	0,70	0,81	0,368	2,01	0,44 9,19
V	2,18	5,89	0,015*	8,89	1,52 51,88

5-jadvalda esa qayta operatsiya ehtimolini prognoz qilish bo‘yicha statistik jihatdan ishonchli bog‘liqliklar aniqlanmadi.

O‘zgaruvchilar	B	Wald	p-qiymati	Odds ratio (OR)	95% Ishonch oralig‘i (C.I.) OR Quyi Yuqori
Yondashuv turi					
Ochiq jarrohlik (referens)					
Laparoskopik	0,10	0,02	0,899	1,11	0,24 5,18
Vezikoureteral reflyuks turi					
III (referens)					
IV	1,77	2,48	0,115	5,84	0,65 52,61
V	2,30	3,22	0,073	10,02	0,81 124,32

Ma’lumotlar tahlili. Demografik va anatomik xususiyatlar. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ayol jinsli bemorlar ulushi 53,33% ni tashkil etdi. Bu holat erta bolalik davrida qiz bolalarda vezikoureteral reflyuks uchrash ehtimoli yuqoriroq ekanligi bilan izohlanadi. Qiz bolalarda simptomatik siydik yo‘llari infeksiyalari tez-tez uchrashi sababli ular ko‘proq tekshiruvdan o‘tkaziladi, natijada VUR erta aniqlanadi.

Anatomik jihatdan uretraning qisqaroq va kengroq bo'lishi hamda uning joylashuvi qiz bolalarni infektsiyalar va reflyuks rivojlanishiga moyil qiladi.

Bemorlarning yarmidan ko'pi operatsiya vaqtida 6 yoshdan katta bo'lgan. Qolgan qismi quyidagicha taqsimlandi: 0–6 oyliklar — 2,22%, 6–12 oyliklar — 10%, 1–3 yosh — 17,78% va 3–6 yosh — 20%. Odatda jarrohlik aralashuvi 1–6 yosh oralig'ida tavsiya etiladi, chunki ushbu davrda reflyuksning spontan regressiya ehtimoli saqlanib qoladi. Shu bilan birga, jarrohlikni ortiqcha kechiktirish buyrak parenximasining qayta zararlanishi va nefroskleroz rivojlanish xavfini oshiradi. Tadqiqotimizda katta yoshdagi bemorlar ulushining nisbatan yuqoriligi tashxisning kech qo'yilishi bilan bog'liq bo'lib, bu markazga chekka hududlardan muntazam dispanser nazoratida bo'lmagan bemorlar murojaat qilishi bilan izohlanadi.

Geografik va ijtimoiy omillar. Samarqand viloyati va unga tutash hududlarda aholining etnik tarkibi asosan mahalliy populyatsiyadan iborat bo'lib, olingan natijalar mintaqaviy genetik xususiyatlarga mos keladi. SVBKTTM hududiy referal markaz sifatida uzoq qishloq tumanlari va qo'shni viloyatlardan bemorlarni qabul qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, shahar markaziga yaqin hududlarda kasallik erta aniqlanadi va nazoratga olinadi. Aksincha, chekka hududlarda tibbiy xizmatga kirish imkoniyatining cheklanganligi va profilaktik ko'riklarning kamligi bemorlarning kech bosqichlarda murojaat qilishiga olib kelmoqda.

Jarrohlik yondashuvi va texnik jihatlar. Bemorning yoshi va jismoniy rivojlanish darajasi jarrohlik usulini tanlashda muhim omil hisoblanadi. 8–9 oylikdan kichik bemorlarda asosan ochiq jarrohlik afzal ko'riladi, chunki bu usul kichik anatomik tuzilmalarni aniqroq vizualizatsiya qilish imkonini beradi. Ikki yoshdan katta bemorlarda esa jarrohning tajribasiga qarab laparoskopik yondashuv qo'llanishi mumkin. Laparoskopiya kosmetik jihatdan qulay va operatsiyadan keyingi og'riq sindromini kamaytiradi, biroq u yuqori texnik tayyorgarlik va maxsus jihozlarni talab etadi.

Reflyuks lateralligi bo'yicha tahlil natijalariga ko'ra, 39% holatda chap tomonlama, 35% holatda o'ng tomonlama va 16% holatda ikki tomonlama reflyuks aniqlangan. Chap tomonlama reflyuksning nisbatan ko'p uchrashi adabiyot ma'lumotlari bilan mos keladi.

Operatsiya vaqti va asoratlar. SVBKTTMda o'rganilgan davr davomida bajarilgan operatsiyalarning asosiy qismi ochiq usulda amalga oshirildi. Ochiq jarrohlik amaliyotlarining ko'pchiligi 1–2 soat davom etgan bo'lsa, laparoskopik operatsiyalar o'rtacha 3–4 soat va undan ko'proq vaqtni talab qildi. Ushbu farq laparoskopik texnikaning murakkabligi va texnologik tayyorgarlik bosqichining mavjudligi bilan izohlanadi.

Intraoperatsion asoratlar 90 nafar bemordan 20 tasida qayd etildi. Ular orasida qovuq shikastlanishi, konversiya holatlari va boshqa texnik qiyinchiliklar mavjud edi. Uch nafar bemorda laparoskopik usuldan ochiq jarrohlikka o'tish talab etildi. Ikki nafar bemorda qovuq devorining kuchli fibrozi reimplantatsiya jarayonini murakkablashtirdi. Statistik tahlil jarrohlik usuli bilan asoratlar rivojlanishi o'rtasida ishonchli bog'liqlik mavjud emasligini ko'rsatdi.

Natijalar va prognoz. Bemorlarning 75,5 foizida reflyuks to'liq bartaraf etildi. Jarrohlik yondashuvi turi muvaffaqiyatli natijaga erishishda hal qiluvchi omil emasligi aniqlandi. Shu bilan birga, reflyuks darajasi muhim prognostik ko'rsatkich sifatida baholandi. V darajali reflyuksga ega bemorlarda III darajali reflyuksga nisbatan muvaffaqiyatsizlik xavfi 91% ga yuqori ekanligi tasdiqlandi. Ushbu guruhdagi bemorlarning aksariyati 2 yoshdan katta bo'lib, kasallikning uzoq davom etishi siydik yo'llari va buyrakda qaytmas morfologik o'zgarishlar — ureter dilatatsiyasi va buyrak sklerozi rivojlanishiga olib kelgan.

XULOSALAR. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bemorlarning 53,3 foizini 6 yoshdan katta bolalar tashkil etib, ularning aksariyati Samarqand viloyati va qo‘shni hududlardan kelgan. Operatsiya davomiyligi ko‘p hollarda 1–2 soat oralig‘ida bo‘ldi. 77% holatda intraoperatsion asoratlar qayd etilmadi, 75,5% bemorda esa reflyuks to‘liq bartaraf etildi. Olingan ma’lumotlar vezikoureteral reflyuksning yuqori darajasi kasallikning qaytalanishi yoki qayta jarrohlik aralashuviga ehtiyoj tug‘ilishining muhim prediktori ekanligini ko‘rsatdi. Yuqori darajali VUR pediatrik amaliyotda multidissiplinar yondashuvni talab qiluvchi jiddiy klinik muammo bo‘lib, aniq diagnostika, xavf guruhlarini to‘g‘ri stratifikatsiya qilish va davolash taktikasini individual tanlash uzoq muddatli ijobiy natijalarga erishishning asosiy sharti hisoblanadi.

Список литературы:

1. Akhmedov, Yusufjon Makhmudovich, Akhmedov Islombjon Yusufjonovich, and Shodmonov Sarvar Arslonovich. "Bolalarda siydik yo‘llari tug‘ma anomaliyalari." *Biologiya va tibbiyot muammolari* 1.158 (2025): 267–271.
2. Akhmedov, Yusufjon Makhmudovich, Akhmedov Islombjon Yusufjonovich, and Shodmonov Sarvar Arslonovich. "Results of sonographic and Doppler ultrasonographic examinations in children with megaureter." *Innovative Surgery on the Silk Road* 2.4 (2025): 56–61.
3. Akhmedov, Yu., et al. "Ureterogidronefroz u detei." *Vestnik vracha* 1.4 (2015): 23–26.
4. Alvarez, N., et al. "Antegrade endoscopic dilatation as an alternative approach to primary obstructive megaureter." *Cir Pediatr* 34.2 (2021): 100–104.
5. Bartoli, Fabio. "Vesico-ureteric reflux." *Essential Paediatric Surgery*. CRC Press, 2024. 450–454.
6. Berger, Christoph, and Bernhard Haid. "Association of vesicoureteric reflux and urolithiasis: single center experience in pediatric inpatients and review of the literature." *Journal of Pediatric Surgery* (2025): 162406.
7. Dubrov, V. I., and I. M. Kagantsov. "Intravesical and extravesical ureteral reimplantation in children with bilateral refluxing megaureter: comparison of results." *Urology Herald* 8.2 (2020): 21–28.
8. Duran, Carmina, et al. "Contrast-enhanced voiding urosonography for vesicoureteral reflux diagnosis in children." *Radiographics* 37.6 (2017): 1854–1869.
9. Garcia-Aparicio, Luis, et al. "Long-term outcome of randomized clinical trial between PPC and Dx/HA as bulking agents for endoscopic treatment of primary VUR." *World Journal of Urology* 41.10 (2023): 2855–2859.
10. Garcia-Aparicio, Luis, et al. "Postoperative vesicoureteral reflux after high-pressure balloon dilation of the ureterovesical junction in primary obstructive megaureter." *World Journal of Urology* 33.12 (2015): 2103–2106.
11. Hakkulov, Erkin. "Optimizatsiya metodov diagnostiki i khirurgicheskoi taktiki pri ureterogidronefroze u detei." *Katalog avtoreferatov* 1.1 (2017): 1–64.
12. Khakkulov, E. B., and Zh. U. Khusankhodzhaev. "Multispiral computer tomography in differential diagnosis of congenital ureterohydronephrosis in children." *Urologiia* 2 (2017): 100–104.
13. Keles, Ibrahim, et al. "Primary bilateral non-refluxing non-obstructive megaureter in an adult." *Harran Universitesi Tip Fakultesi Dergisi* 14.1 (2017): 65–70.

14. Makovetskaya, G. A., et al. "Vrozhdennye anomalii pochk i mochevyvodyashchikh putei u detei." *Prakticheskaya meditsina* 19.6 (2021): 38–42.
15. Mavlanov, Nurbek Nizomovich, and Sarvar Arslonovich Shodmonov. "Gidronefroz, obuslovlenniy anomaliami reflyuksa u detei." *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences* 4.12 (2024): 7–12.
16. Maxmudovich, Akhmedov Yusuf, et al. "Megaurethir in children: methods of endoscopic correction." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 4.04 (2024): 08–13.
17. Ortiz, Ruben, et al. "Endoscopic balloon dilation of primary obstructive megaureter." *World Journal of Urology* 41.10 (2023): 2861–2867.
18. Torino, Giovanni, et al. "High-pressure balloon dilatation for treatment of primary obstructive megaureter." *Swiss Medical Weekly* 151.2324 (2021): w20513.
19. Trukhan, O. Yu., and E. A. Dobrukh. "Reflyuksiruyushchii ureterogidronefroz." *Problemy i perspektivy razvitiya sovremennoi meditsiny*: 231.